

ВЫСОКОДУХОВНАЯ И НРАВСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ - ОСНОВА СВЕТЛОГО ОБЩЕСТВО

Турдымуратова Айзада

Магистрантка 2 - го курса Каракалпакского государственного университета имени Бердаха по специальности «Методика преподавания социально-гуманитарных наук» (Основы духовности)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7460971>

Судьба и будущее каждого общества, людей, которые в нем живут, безусловно, тесно связаны с воспитанием молодежи, которая считается ведущей силой государств.

В нашей стране ведется большая работа по укреплению интеллектуального и творческого потенциала молодежи, по повышению их вовлеченности в реформы, проводимые в нашей стране. Ведь одной из важнейших задач сегодняшнего дня является воспитание компетентных, целеустремленных и амбициозных молодых людей, обладающих современными знаниями и навыками, способных взять на себя ответственность за достойное будущее страны.

Известно, что президент выдвинул 5 важных инициатив по налаживанию работы в социальной, духовной и образовательной сферах на основе новой системы, повышению внимания к молодежи, широкому вовлечению подрастающего поколения в культуру, искусство, физкультуру и спорт, формированию навыков правильного использования информационных технологий в них, для популяризации чтения среди молодежи, для

И государственная политика в отношении молодежи, которая сегодня реализуется в нашей стране, показывает важность наших исконных национальных и религиозных ценностей, которые издавна формировались нашими предками.

Ведь благополучная жизнь завтрашнего дня определяется построением общества на принципах совершенной морали, воспитанием гармоничного ребенка в семье, деланием его физически сильным, духовно обновленным, духовно зрелым, умственно и нравственно красивым.

Прадед имама Бухари Мухаддис наш "этика редкостей" (Аль-адаб аль-муфрад) в книге хадиса Шарифа, благословенной цитатами "никто из отцов своим детям большего поведения или поступков не может дать вам наследство", называется.

На днях президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с молодежью в школе имени Мухаммеда аль-Хорезми, заслушал отзывы и проекты представителей поколения, дал поручения чиновникам по их предложениям.

Говоря об опасностях и идеологических напаках в условиях глобализации во время этой встречи в форме открытого диалога, президент сказал, что наш просвещенный дедушка Фитрат "этот мир - поле борьбы. Здоровое тело, острый ум и хорошая мораль - вот оружие в этой области", - напомнил он.

Накануне, 26 декабря, в беседе с учащимися школы творчества имени Абдуллы Кадири: "Эти дети, обучающиеся в Школе творчества имени Абдуллы Кадири, являются творцами будущего Нового Узбекистана. Все средние школы должны учиться духовности и просветлению в этом учебном заведении. Потому что дети, обучающиеся здесь, - это не только духовные, но и талантливые люди, которые от всего сердца

любят свою родину. Мы стремимся воспитывать патриотически настроенную молодежь в школах творчества", - сказал президент.

31% населения нашей страны, или 10 миллионов, составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Для их образования, профессионального развития созданы современные условия и возможности. В то же время организация содержательного молодежного досуга является актуальной проблемой. Чем духовно гармоничнее молодые, тем сильнее их иммунитет к различным чуждым порокам.

Почему глава государства уделяет особое внимание проблеме молодежи? Глава государства, выступая с трибуны влиятельных международных организаций, призывает мировое сообщество не допускать присоединения молодого поколения к различным деструктивным идеям и радикальным группировкам. Он ярко подчеркивает, что главное внимание должно быть уделено просвещению, духовно-нравственному воспитанию молодежи. Конечно, это не просто так.

"Чем совершеннее воспитание, тем счастливее живут люди", - говорят мудрецы. И для того, чтобы воспитание молодежи было совершенным, абсолютно необходимо не допустить возникновения пустоты в этом вопросе.

В настоящее время пятикратная конкуренция, конфронтация и конфликты становятся все более острыми в глобальном масштабе. Глобальные проблемы - такие риски, как международный терроризм, экстремизм, нетерпимость, неграмотность, невежество, бедность, "вирус" идеи насилия, "массовая культура", торговля людьми, контрабанда оружия и наркотиков, нелегальная миграция, растут, подрывая убеждения и ценности, которые человечество практиковало веками.

19 сентября 2017 года Президент Шавкат Мирзиёев выступил с предложением разработать Международную конвенцию ООН о правах молодежи, которое он озвучил в своем выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, с целью решения таких болезненных проблем, которые волнуют человечество, вызвав большой интерес у мировой общественности афкор. Инициатива по принятию специальной резолюции "Просвещение и религиозная терпимость" была поддержана всеми и принята 12 декабря 2018 года на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Одним из приоритетов политики нашего государства является воспитание подрастающего поколения физически и психически здоровым, в духе верности Родине, помочь им вырасти достойными наследниками нашего будущего.

Стоит с гордостью сказать, что многие наши молодые люди с их интеллектуальным потенциалом искренне радуются международным олимпиадам, спортивным соревнованиям, а также тому факту, что они добились больших успехов во всех областях и защищают флаг нашей страны и честь нашей Родины.

Но нельзя отрицать, что наряду с нашими достижениями были случаи злоупотребления вредными привычками среди некоторых молодых людей. Мы все должны сегодня серьезно отнестись к вопросам предотвращения подобных негативных ситуаций, формирования здоровой среды в семье, школе и образовательных учреждениях.

В наших национальных и религиозных ценностях особое внимание уделяется тонким аспектам воспитания детей, особенно тому, чтобы сделать из них трудолюбивого, честного, любящего, волевого и мужественного человека.

Но, к сожалению, среди них есть и дети, которые склонны жить легкомысленной жизнью, со слабой верой, безвольные. Нельзя сказать, что людей этой категории не интересует западный образ жизни, различные шоу-программы, вечера в иностранном духе не меняют их судьбу. Ни для кого из нас не секрет, что в настоящее время наблюдается рост, в таких инструментах, как компьютеры, интернет-клубы, телевидение, фильмы, которые имеют поверхностное содержание и пропагандируют различные вредные привычки, инструменты, которые негативно влияют на образование молодежи.

Необходимо смотреть на происходящее вокруг нас не со спокойствием и апатией, а с трезвостью. Как отметил глава нашей страны: "Все нам должно быть ясно, что если где-то царят беспечность и безразличие, самые насущные вопросы бросаются в самопожертвование, то духовность станет самой беспомощной и уязвимой точкой. И наоборот - там, где преобладают трезвость и бодрость, высокий интеллект и мышление, именно там духовность становится мощной силой".

В хадисе, переданном от Джабира ибн Самуры, они сказали: "Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и Приветствует, сказал: "Чей-то ребенок лучше, чем тот, кто делает своему ребенку доброе дело, давая ему полчаса (400 граммов) каждый день". Становится ясно, что дать ребенку хорошее поведение и образование более выгодно, чем потратить целое состояние на благотворительность.

Делая выводы из этих пунктов, мы все должны чувствовать ответственность за воспитание молодежи и совместно бороться с пороками, которые не присущи нашему обществу. Молодежь - это следующий элемент любого общества. Борьба между деструктивными и просветленными идеями за их сознание будет продолжаться. И победителем в этой идеологической борьбе становится та сторона, которая своими благородными практическими действиями смогла оправдать доверие молодежи. Ведь патриотически настроенная молодежь гармоничного поколения и высокой нравственности - это настоящие последователи сегодняшнего и завтрашнего дня.

Список литературы:

- 1.А Байрыева. Исеним тәрбиясы. Вестник каракалпакского государственного университета имени Бердаха 15 (1-2 ...101 2012
- 2.ВA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36 15 2020
- 3.ВA Kurbanovna. Essence, Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society.Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117 142021
- 4.А Bayrieva. Ensuring Balance Among Branches of Public Power During the Development of Civil Society in Uzbekistan. European Journal of Molecular & Clinical Medicine 7 (2), 2233-2239 8 2020
5. АК Байрыева. Ўзбекистонда вакиллик ҳокимияти органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг сиёсий-ҳуқуқий масалалари. Международный журнал консенсус 1 (3) 8 2020
6. АК Байрыева. Национальные духовные ценности и духовное воспитание. Научная мысль, 39-43 2 2015

7. AB Qurbanovna. Political and legal issues of cooperation between representative authorities and institutions of civil society in Uzbekistan.

